

LA BATUCADA: PROPUESTA TEÓRICO-PRÁCTICA PARA LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA EN LA ESPECIALIDAD DE PERCUSIÓN

THE BATUCADA: A THEORETICAL-PRACTICAL PROPOSAL FOR PROFESSIONAL MUSIC TEACHING IN THE PERCUSSION SPECIALTY

Francisco Tortosa Sancho

Conservatorio Profesional de Música “Maestro Jaime López” de Molina de Segura

Recepción: 02-04-2025

Aceptado: 15-06-2025

DOI:

Resumen

La batucada es una formación musical brasileña centrada en la percusión y caracterizada por su energía y ritmo vibrante. Su origen se remonta a tradiciones africanas que llegaron a Brasil, fusionándose con influencias indígenas y europeas. Este artículo tiene como propósito proponer la puesta en práctica de esta actividad en el contexto de las Enseñanzas Profesionales de Música, integrando las características de estas agrupaciones como herramienta educativa que fomenta la técnica, creatividad y el trabajo en equipo entre el alumnado de la especialidad de percusión. Se propone una posible implementación en el currículo a través de asignaturas como Instrumento, Conjunto Instrumental y Música de Cámara, con enfoque en la práctica colectiva y la improvisación. Para ello, se añade una justificación sobre la legislación vigente de los objetivos y contenidos, enriqueciendo no solo la formación musical, sino también la conexión cultural valiosa y oportunidad de expresión artística.

Palabras clave: Batucada, Enseñanzas Profesionales de Música, Percusión.

Abstract

The batucada is a Brazilian musical group centered on percussion and characterized by its energy and vibrant rhythm. Its origins date back to African traditions that arrived in Brazil, merging with indigenous and European influences. This article proposes the implementation of this activity in the context of Professional Music Education, integrating the characteristics of these groups as an educational tool that fosters technique, creativity, and teamwork among students majoring in percussion. It is proposed that it could be implemented in the curriculum through subjects such as Instrument, Instrumental Ensemble, and Chamber Music, with a focus on collective practice and improvisation. A justification of the objectives and content based on current legislation is included, enriching not only musical training but also providing a valuable cultural connection and opportunity for artistic expression.

Keywords: Batucada, Professional Music Teachings, Percussion.

1. Contextualización

Una batucada es una formación rítmico musical de instrumentos focalizados exclusivamente en percusión, con origen africanos, elementos y tradición brasileños con gran capacidad de improvisación (Arias y Vázquez, 2018). Es una expresión musical vibrante que combina ritmo, comunidad y cultura en un formato emocionante y poderoso, siendo una de las formas más emblemáticas de la percusión del país sudamericano. Aunque son ya muchos los estilos tratados hoy día en una agrupación de estas características, siempre ha estado asociada al carnaval, la samba y el festejo.

La batucada tiene su origen en el continente africano cuyas formas y tradiciones rítmico-sociales llegan a Brasil durante la época colonial, donde fusionadas con influencias indígenas y europeas favorecen una rica diversidad musical en el país brasileño (Arias y Vázquez, 2018). Si bien es cierto, hoy en día se asocia principalmente al carnaval de Río de Janeiro, pero son muchas las zonas de Brasil y consecuentemente del resto del mundo, como Norte América y Europa principalmente España y Portugal, donde se realizan manifestaciones similares, no solo rítmicas sino también visuales, con danzas y coreografías que aparecen acompañadas de efectos circenses como fuego, malabares, zancudos y efectos de luces, adaptando y reinterpretando la batucada sobre diferentes contextos culturales (Scott, 2013).

Principalmente una batucada debe componerse exclusivamente por instrumentos de percusión (Figura 1), cada uno con un papel y función determinada; estos suelen ser dos o tres alturas o voces de *surdos* (tambores grandes a partir de 14 pulgadas de diámetro el más pequeño, hasta 22 pulgadas los más graves), similares a un tom de batería occidental; caja o cajas denominadas específicamente *caixa*, con patrones y variaciones rápidas y ricas en detalles; varios *tamborims*, sujetados con la mano menos hábil y accionados con la dominante; *repeniques* (en torno a 8, 10 o 12 pulgadas y más profundo que la *caixa*), liderando el grupo con improvisaciones y cambios de ritmo; *agogós* (doble campana de metal posibilitando patrones más melódicos); y *chocalhos*, (pequeña estructura de metal con sonajas también metálicas), con patrones rítmicos frecuentemente de semicorcheas cercanos a

la *caixa*; pudiendo añadirse en ocasiones algún otro, como el *timbao* o *timba*, interpretado con las manos, similar a la conga pero de metal y la cuica, menos frecuente en los grupos de la geografía española, requiriendo una técnica más específica (Moreno, 2025).

Figura 1

Principales instrumentos de la batucada

Cabe destacar la figura del director o directora, quien lidera la agrupación indicando la velocidad, cambios de ritmo y dinámica, intervenciones puntuales, estructura de la pieza y cambios de sonoridad del grupo con un código (genérico o exclusivo del grupo) gestual o indicaciones sonoras y rítmicas mediante un silbato, provocando una constante interacción entre los componentes.

Si bien es cierto que estos grupos se constituyen con percusionistas y músicos profesionales, generalmente suelen desarrollarse de manera social con una comunidad ajena en su comienzo a la formación musical, teniendo como principal objetivo la diversión en el aprendizaje y en el desarrollo de las actividades programadas, tales como ensayos y actuaciones con interacción social y cultural.

En cuanto a la ejecución en concreto, generalmente los ritmos se caracterizan por la velocidad, la intensidad y la repetición, lo que provoca una atmósfera

festiva y energía vibrante. Estos ritmos suelen incluir patrones polirrítmicos, desplazamientos, intercambio de voces, grupos irregulares, acentos, etc., generando un flujo continuo de actividad y energía. Algunos de los ritmos más utilizados son: samba-enredo, samba-reggae, funk carioca, ritmos afrobrasileños tradicionales (Redacción, 2024).

El mecanismo de pregunta y respuesta también es muy utilizado en una agrupación de estas características, consiste en la proposición inicial de un ritmo generalmente básico por parte del director o directora que recibe inmediatamente una respuesta por la totalidad del grupo al unísono, o parte de ese grupo, agrupados en *surdos*, tambores o metales (*agogó*, *chocalho* y/o caja con bordón) de tal manera que lo que podemos llamar conversación cobra sentido al escuchar esta pregunta y respuesta. Este proceso puede tener la misma pregunta y respuesta por parte de director o directora y grupo, o con un ritmo en la primera parte y otro complementario distinto al primero en la segunda parte, respondido por el *tutti*.

Si bien es cierto que se genera dinamismo y espontaneidad durante la interpretación o actuación, no provoca continuidad, ya que suelen ser intervenciones concretas y variadas con la intención de interrumpir momentáneamente la sinergia del ritmo para mayor variedad, pero para generalmente, continuar seguidamente con el proceso rítmico.

Por último, una de las principales identidades de la batucada son las variaciones e improvisaciones. Esta última añade un alto valor formativo independientemente de la etapa educativa en la que se plantee y los instrumentos musicales utilizados ejemplo de ello son metodologías basadas en la improvisación para el aprendizaje como el Método IEM de improvisación para el piano (Vicente Marín, 2022) o como estrategia metodológica para la práctica instrumental en con alumnado de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (García Martínez, 2023). La capacidad de generar nuevos ritmos y combinaciones exclusivos en cada momento durante la actuación es una cualidad altamente demandada (y desarrollada) en una agrupación de estas características. Además de los ritmos base, siempre hay espacio para que si no bien todos, algunos determinados instrumentos como caja, *repenique* o

tamborim puedan desarrollar distintas ideas rítmicas sobre los patrones que correspondan a cada ritmo, o de manera totalmente libre.

Este proceder en la creación es altamente interesante para el propio intérprete y por consiguiente para la audiencia, pero igualmente muy comprometido en cuanto a la realización, ya que debe ser gestionado muy prudentemente en cuanto a la propia ejecución y al número de realizadores o realizadoras, ya que es muy frecuente y sencillo que se provoquen desajustes en la agógica del ritmo, lo que provocaría pérdida de efecto, o directamente una simultaneidad de varios solistas durante una misma improvisación de manera involuntaria y desorganizada, suponiendo directamente un ruido descontrolado siempre a evitar en una actuación con tanto ritmo pero no melodía. Igualmente, el resto de los instrumentos como *surdos* y *agogós* también podrían realizar variaciones e improvisaciones si solo hay una voz de estos, para facilitar el entendimiento del conjunto.

El presente artículo tiene por objetivo realizar y justificar una propuesta para la inclusión de la batucada como agrupación musical incardinada en los estudios de percusión de la Enseñanzas Profesionales de Música desde una perspectiva curricular en cuanto a objetivos, contenidos y metodologías se refiere. Para ello se analiza y un decreto curricular autonómico a modo de ejemplo a la par que se da respuesta a la una posible implementación para conseguir cada uno de estos desde los planteamientos musicales desarrollados con la batucada.

2. Enseñanzas Profesionales de Música

Las Enseñanzas Profesionales de Música (en adelante EPM) son una etapa educativa dentro del sistema reglado de enseñanza musical formal, orientado a la formación de músicos con una preparación más avanzada y técnica que la ofrecida en la educación musical básica (conocida como enseñanza elemental). Su objetivo principal es ofrecer una formación musical de alto nivel que prepare a los estudiantes para una formación profesional en el ámbito de la música. En España, las EPM se regulan de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de

Educación Ley Orgánica de Educación, que denominaremos LOMLOE, y son impartidas principalmente en Conservatorios Profesionales de Música.

3. Ejemplo y puesta en práctica

Se planteará el uso de la batucada en las EPM, utilizando las asignaturas individuales y colectivas del currículo de los distintos cursos específicos del instrumento, esto es, siempre con la asignatura de especialidad Percusión en los seis niveles comentados y Conjunto Instrumental para 1º y 2º curso, y posteriormente Música de Cámara para 4º, 5º y 6º. Esto podría provocar una carencia de actividad colectiva en el curso 3º, puesto que suelen tener en matrícula exclusivamente en la asignatura de Banda. En este caso habría que aumentar la carga individual y utilizar el curso como perfeccionamiento exclusivo en la técnica y dominio de los instrumentos para los cursos venideros (Real Decreto 1577/2006).

Se destinará en la programación anual una cantidad semanal de las sesiones para organizar y llevar a cabo esta actividad, ya que, como comentaremos a continuación, cumple y abarca prácticamente la totalidad de Objetivos y Contenidos del currículo establecido (Decreto 2/2019).

Desde los cursos más básicos, será necesaria la contextualización teórica, como todo proceso educativo, de qué es una batucada, qué actividad suele realizar, qué objetivos tiene y cómo puede ser evaluada. El docente podrá ayudarse de material audiovisual disponible en plataformas como *YouTube* o *Spotify* para mayor facilidad de aprendizaje. Según si la incorporación se lleva a cabo gradualmente o en todos los cursos a la vez, el siguiente paso será presentar concretamente los instrumentos que se van a trabajar para experimentar, conocer, comparar y aprender las vicisitudes de cada uno de ellos. En la clase de conjunto podrá ser más fácil realizar actividades lúdicas y ejercicios técnicos para mayor asimilación de esta cultura.

Una vez que el discente tenga una idea general de la actividad se comenzarán los ensayos y el aprendizaje de los ritmos, mecanismos, destrezas y señales que marque la programación, o en su defecto si no se ha incluido todavía, que considere el docente. Se irán compaginando, los conocimientos más técnicos,

concretos y referidos al instrumento en cuestión, en las sesiones individuales, con las herramientas de grupo, explicación de los ritmos, cortes, códigos y señales, así como los aspectos más genéricos en las sesiones grupales.

Como posibilidad, se puede concebir todo el proyecto como una *macrobatucada* de todo el alumnado de Percusión de las EPM, o con varios grupos según las matrículas de las distintas asignaturas colectivas comentadas anteriormente, si son lo suficientemente numerosas, ya que una batucada con solo dos miembros carecería de esencia y funcionamiento. Esta concreción resulta difícil de anticipar puesto que la realidad de los distintos centros educativos es muy distinta. Por último, una distribución orientativa de los instrumentos comentados a lo largo de los seis cursos podría ser:

Curso 1º: Conocimiento e investigación de todos los instrumentos, probando improvisaciones y sonoridades en todos ellos, pero con especificación concreta en los *surdos*, principalmente en la tarea rítmica de marcación, orientada por ejemplo a la Samba-enredo. Curso 2º: Ampliación de los *surdos* con la tercera voz comentada por ejemplo en la Samba-reggae. Continuación de la experimentación de ritmos e improvisación en el resto de los instrumentos más técnicos. Curso 3º: Si no se dispone por matrícula de clase colectiva, especificación concreta en *tamborim* y su técnica *virado*, así como instrumentos como el *Timbao* o *Cuica*, comentados anteriormente menos frecuentes por su dificultad. Igualmente, comienzo con la *caixa* y *chocalhos*. Curso 4º: Especialización en *caixa*, *chocalhos* y comienzo en *repenique*. Curso 5º: Especialización en *repenique* y desarrollo final de *caixa* y *chocalhos*. Comienzo con la simultaneidad de interpretar varios instrumentos a la vez. Curso 6: Dominio de todos los instrumentos de la batucada y especialización en la simultaneidad.

En cuanto a poder concretar y justificar la propuesta con la legislación vigente debemos comentar los distintos apartados de manera individual, por lo que hablaremos de los objetivos y contenidos en el marco legislativo del Decreto 75/2008 de 2 de mayo, establece el currículo en las Enseñanzas Profesionales de Música para la Región de Murcia y se concreta para la asignatura de Percusión.

3.1. Aportación de la batucada a los objetivos curriculares

Con relación a primer objetivo “Dominar técnicamente todos los instrumentos de la especialidad, así como la coordinación rítmica y motriz que exige el conjunto de los mismos” (Decreto 75/2008, p. 14394). Puede desarrollarse al aumentar los instrumentos de la especialidad de otras culturas con similar técnica y extendiendo la coordinación comentada, más aun teniendo en cuenta la necesidad rítmica y motriz que se requiere y se trabaja en una batucada.

Respecto al objetivo b) “Tocar en grupo sin director, con precisión rítmica y conocimiento global de la obra” (Decreto 75/2008, p. 14395), la batucada se plantea con director para buscar mayor espontaneidad y dinamismo durante la actuación, pero también se organizarán ejercicios concretos pactados para poder realizar la intervención sin director, para aumentar las posibilidades y como ejercicio educativo. Además, teniendo en cuenta que en frecuentes ocasiones el alumnado será solista, es decir, puede haber solo una voz de *surdo* agudo, o *repenique*, o *tamborim*, la precisión y el conocimiento de la pieza resulta imprescindible.

Con relación al objetivo c) “Utilizar con autonomía progresivamente mayor los conocimientos técnicos y musicales para solucionar cuestiones relacionadas con la interpretación (articulación, coordinación entre las dos manos, dinámica, etc.)” (Decreto 75/2008, p. 14395), el director o directora de la batucada debe intentar y facilitar que sean los propios discentes quienes vayan descubriendo las soluciones a los problemas que surjan en función a lo comentado en otras sesiones y a otros ejercicios que hayan sido resueltos

Respecto a los objetivos d) y e) “Adquirir y aplicar progresivamente herramientas y competencias para el desarrollo de la memoria” y “Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista y aplicar con autonomía progresivamente mayor los conocimientos musicales para la improvisación con el instrumento” (Decreto 75/2008, p. 14395), teniendo en cuenta que pueden existir partituras o realizarse la enseñanza oralmente, pero prácticamente en ningún caso durante la actuación se utilizarán las partituras, este objetivo resulta esencial. Las partituras no son frecuentes en este estilo de música, puesto que la labor

social, en el origen de este tipo de música, de divertirse y compartir tiempo en familia y amigos no requerían la necesidad de que todos los participantes supieran leer y entender lenguaje musical. No obstante, tenemos suficientes recursos y herramientas, por lo que sí existen (y cada vez más) transcripciones y versiones de ritmos originales, incluso se siguen editando gracias al acceso de audios y vídeos de cientos de batucadas. De esta manera también conseguiríamos trabajar estos objetivos. Además, la improvisación es una herramienta fundamental en las batucadas, por lo que será desarrollada en esta actividad.

Por último, con relación a los objetivos f) “Actuar en público con una formación de percusión combinada” (Decreto 75/2008, p. 14395), este objetivo define a la perfección el propósito de una batucada. Respecto al e) “Interpretar un repertorio de obras pertenecientes a diferentes estilos, de dificultad adecuada a este nivel” (Decreto 75/2008, p. 14395), se podrán trabajar distintos ritmos y estilos comentados con anterioridad, pero evidentemente dentro todo del marco de la batucada. Respecto a la dificultad, será exponencial según se avance de cursos, por lo que será idóneo que se comience con instrumentos más sencillos en los niveles más básicos, como se ha comentado en la propuesta de distribución de instrumentos por niveles. Podemos concluir con estos párrafos que la Batucada puede trabajar todos los contenidos relatados en el currículo vigente.

3.2. Aportación de la batucada a los contenidos curriculares

Los contenidos detallados en el Decreto 75/2008, de 2 de mayo, son más específicos de los instrumentos en concreto que se trabajan, como se comentará a continuación, sin embargo, también podemos encontrar su relación con los utilizados en la batucada:

Para el caso de los contenidos “Desarrollo de toda la gama de modos de ataque” y “Ritmos compuestos y grupos irregulares” (p. 14395), en la batucada se diferenciarán distintos modos de ataque según instrumento y característica del estilo. El intérprete deberá conocer golpes staccato, más o menos articulados, golpes legato, golpes con acento. Además, la batucada se

compone de ritmos compuestos con frecuentes grupos irregulares, así como frecuente interacción entre regular e irregular.

Respecto a los contenidos “Caja (redobles, paradiddles, etc.)” y “Batería (independencia y dominio de la coordinación, cadencias y breaks, etc.)” (p. 14395), la caja es un instrumento dentro de la batucada, y herramientas como redobles y paradiddles son y deben ser trabajados durante la interpretación. Aunque en batucada se trabaja la independencia, el dominio de la coordinación, cadencias y breaks, la batería como instrumento no se aplica generalmente en la batucada, aunque sí podría tener cabida en ocasiones puntuales y actuaciones de escenario o similar. Además, la batería sí puede independientemente trabajar, versionar y agrupar ritmos concretos de la batucada, como los tipos de samba o el funk, entre otros.

Con relación a los contenidos “Instrumentos y accesorios y de efecto (conocimiento básico de ritmos populares en instrumentos latinoamericanos, técnica de todos los instrumentos, obras para percusión combinada)”, “Trabajo de la improvisación” y “Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria” (p. 14395) en este sentido, se profundizaría notablemente en este contenido, con la posibilidad de interpretar individualmente alguna obra para percusión combinada con estos instrumentos. La improvisación es fundamental para poder sentirse cómodo y efectivo dentro de un grupo de estas características, por lo que como ya se ha comentado anteriormente, será un aspecto clave a fomentar, enseñar y desarrollar en las sesiones individuales y colectivas de batucada. Teniendo en cuenta según lo comentado, que generalmente las actividades de la batucada se realizan de memoria, es imprescindible durante los ensayos adquirir un buen entrenamiento de la memoria para recordar todos los ritmos, las indicaciones del director o directora, los cortes del ritmo, intervenciones de los compañeros y compañeras, etc.

Por último, en referencia a este contenido, existe en plataformas como *YouTube* diversos materiales de muy variadas batucadas interpretando tanto temas o piezas propias, como otras más tradicionales y genéricas que son interpretadas mundialmente por un gran número de batucadas, como “Llamadas de Río de Janeiro”, “Tamanquinho”, etc., lo que facilita poder

comparar, establecer conexiones y en definitiva analizar de manera crítica las distintas versiones como se pretende con el contenido “Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera crítica las características de sus diferentes versiones” (p. 14395).

4. Alternativa como optativa para otras especialidades

En los últimos cursos de las EPM o último ciclo según centro docente o Comunidad Autónoma, puede existir una asignatura optativa relativa a la Percusión y su aplicación, donde pueden tratarse aspectos concretos de la especialidad como grafía y escritura, conocimiento de instrumentos y recursos aplicados a la composición, posibilidades tímbricas, profundización rítmica y motriz aplicable al resto de especialidades, así como ampliación instrumental compatible con la especialidad concreta del discente.

Esta asignatura puede ser el espacio idóneo para fomentar el proceso educativo planteado y actividades propuestas en el presente artículo, a un alumnado no específico de la especialidad de Percusión, pues el desempeño de las batucadas tiene su origen en individuos, no músicos en su principio, y, por lo tanto, mucho menos como percusionistas. Un especialista de cualquier otro instrumento tendrá presuntamente conocimientos, herramientas y destrezas musicales suficientes para adquirir con éxito los aprendizajes propuestos en el ejercicio, aún sin ser percusionistas en concreto, concluyendo que si la labor se ha realizado con garantías a lo largo de la historia en personas sin conocimientos musicales, con algunos conocimientos se obtendrán previsiblemente mejores resultados, siendo estos indudablemente notables si hablamos de percusionistas con conocimiento y formación técnica de la materia, así como se ha defendido a lo largo del presente artículo.

A lo largo de un curso lectivo se puede comentar brevemente la historia y contexto de estas agrupaciones, así como algunos conceptos técnicos, para seguidamente comenzar los ensayos y montaje de la posible actuación o actuaciones según programación al final de los distintos trimestres, en una única actuación final o cuando se considere.

El hecho de tener preparada una actuación dinámica, divertida y enérgica como una batucada, puede dar solución a cualquier necesidad de actuación que con urgencia (o sin ella) se presente en un conservatorio, como pueda ser recepción de alumnado Erasmus, apertura o clausura de ciclos de conciertos y Semana Cultural, actos de Santa Cecilia, graduaciones, etc. A lo largo de la asignatura el alumnado podría experimentar todos los instrumentos del grupo, valorando y comparando la utilidad y necesidad de cada uno de ellos, y en definitiva, tener una visión mucho más global y completa de tocar en grupo, de saber escuchar a los compañeros y compañeras, de seguir las instrucciones del director o directora, de ganar habilidades motoras y sociales, incluso por qué no, de descubrir una posible salida laboral dentro de la Música.

Consideraciones finales

Si bien es cierto que, como se ha descrito anteriormente, la batucada como actividad responde a casi la totalidad de los objetivos y contenidos curriculares de la asignatura Percusión en las EPM, el ánimo de ofrecer esta posibilidad no es ni mucho menos la de sustituir la formación actual, sino simplemente ampliar la formación del percusionista y el conocimiento de otros instrumentos, también de percusión, de otras culturas y tradiciones. Teniendo en cuenta la realidad de las batucadas en nuestro país y en concreto en la Región de Murcia (por ello se ha utilizado a modo de ejemplo una propuesta curricular autonómica), el poder conocer más a fondo el funcionamiento de las mismas, así como de los instrumentos y tambores que la componen, puede suponer una formación muy interesante, así como un posible enfoque profesional, a la par que como herramienta para comparar y conocer otras culturas e instrumentos distintos, que nada tengan que ver con Brasil o África. En un mundo tan diverso como el actual y con tantas posibilidades para un percusionista como son la música clásica, música moderna, música folklórica, interpretaciones solista, docencia,. En este sentido, abrir más todavía el abanico de formación no puede ser otra cosa más que productivo y necesario.

Referencias

- Arias Fuentes, M. y Vázquez Cazorla, A. (2018). Batucada, ¡ritmo en el aula!. *Eufonía: Didáctica de la Música*, 75, 47-52.
- Decreto 2/2019, 23 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Conservatorios de Música y Danza en el ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. *Boletín Oficial de la Región de Murcia*, 24, 2491-2538. <https://www.borm.es/#/home/anuncio/30-01-2019/459>
- Decreto 75/2008, de 2 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas profesionales de Música para la Región de Murcia. *Boletín Oficial de la Región de Murcia*, 105, 14347-14398.
- García Martínez, C. (2023). Boomwhackers: origen, acústica y propuesta de aplicaciones didácticas para la Educación Secundaria Obligatoria. *InstrumentUM*, 3, 67-83. <https://instrumentum.es/wp-content/uploads/2023/11/LOS-BOOMWHACKERS-InstrumentUM-2023.pdf>
- Moreno, M. (16 enero 2025). Instrumentos de batucada. *Tukebatukes*. <https://tukebatukes.com/instrumentos-de-batucada/>
- Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las Enseñanzas Profesionales de Música. *Boletín Oficial del Estado*, 18, 1-56. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-1221>
- Redacción. (28 septiembre 2024). La batucada: el latido del carnaval que trasciende fronteras. *Ourense na redes. com*. <https://ourensenarede.com/batucada-latido-carnaval-trasciende-fronteras/>
- Scott, I. (2013). Eras das batucadas. O carnaval Baiano das décadas 1930 e 1940. *Afro-Ásia*, 47, 199-238.

Vicente Marín, M. G. (2022). La improvisación y la metodología IEM en los inicios del aprendizaje instrumental. Estudio de Caso. *InstrumentUM*, 2, 24-40. <https://instrumentum.es/wp-content/uploads/2022/06/LA-IMPROVISACION%CC%81NY-LA-METODOLOGIA%CC%81A-IEM-EN-LOS-INICIOS-DEL-APRENDIZAJE-INSTRUMENTAL-ESTUDIO-DE-CASO.pdf>